

ZAMONAVIY O'ZBEK SHE'RIYATIDA SHAXS VA JAMIYAT MUNOSABATINING BADIY TALQINI

Qahharova Dilafro'z Abdug'afforovna

O'zDJTU Jahon adabiyoti kafedrası v.b dotsenti
dilafrozqahharova188@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596931>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyatida shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, insonning ichki erkinligi, ijtimoiy mas'uliyat va ma'naviy izlanish masalalari tahlil qilinadi. Mustaqillikdan so'ng o'zbek she'riyati inson ruhiyatiga, shaxsiy fikr va tuyg'ularning erkin ifodasiga keng yo'l ochdi. Maqolada Xurshid Davron, Halima Xudoyberdiyeva, Oydin Hojiyeva, Usmon Azim kabi ijodkorlarning asarlari misolida zamonaviy she'riyatdagi falsafiy va estetik yangilanishlar ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy o'zbek she'riyati, shaxs, jamiyat, ma'naviy erkinlik, ruhiyat, falsafiy mushohada.

Аннотация

В данной статье анализируются взаимосвязи между личностью и обществом в современной узбекской поэзии, вопросы внутренней свободы человека, социальной ответственности и духовного поиска. После обретения независимости узбекская поэзия открыла широкие возможности для исследования человеческой психики, свободного выражения личных мыслей и чувств. В статье на примере произведений Хуршида Даврона, Халимы Худойбердиевой, Ойдин Ходжиевой, Усмона Азима демонстрируются философские и эстетические обновления в современной поэзии.

Ключевые слова: современная узбекская поэзия, личность, общество, духовная свобода, психика, философские размышления.

Abstract

This article examines the interrelations between the individual and society in contemporary Uzbek poetry, focusing on issues of personal freedom, social responsibility, and spiritual exploration. Following independence, Uzbek poetry opened broad avenues for delving into the human psyche and freely expressing personal thoughts and emotions. The article highlights philosophical and aesthetic innovations in modern poetry through the works of Khurshid Davron, Halima Khudoyberdiyeva, Oydin Hojiyeva, and Usmon Azim.

Keywords: contemporary Uzbek poetry, individual, society, spiritual freedom, psyche, philosophical reflection.

Kirish. O'zbek she'riyati har doim xalqning ma'naviy hayoti, orzu-intilishlari va ruhiy kechinmalarini ifoda etgan. Mustaqillikdan keyingi davrda esa she'riyat inson shaxsining erkin fikri, o'zligini anglash jarayoni, jamiyat va zamon o'rtasidagi murakkab munosabatlarni badiiy tahlil qilish vositasiga aylandi. Endilikda shoir uchun asosiy mavzu — insonning o'zi, uning ruhiy holati, ichki kechinmalari va jamiyatdagi o'rni bo'lib qoldi.

Zamonaviy o'zbek she'riyatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bu — inson shaxsining jamiyatdagi o'rni, erkinligi va ma'naviy mas'uliyatini badiiy tahlil qilishdir. Mustaqillik yillarida o'zbek adabiyotida inson shaxsiga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Endilikda shoirlar insonni faqat ijtimoiy tizimning bir bo'lagi yoki tarixiy jarayonning guvohi sifatida emas, balki mustaqil tafakkur egasi, ichki olami murakkab, o'z dunyoqarashi va ruhiy kechinmalari bor ijodiy mavjudot sifatida ko'rsatadilar.

Agar sovet davrida she'riyat ko'proq jamiyat manfaatini, umumxalq g'oyalarini ulug'lashga yo'naltirilgan bo'lgan bo'lsa, mustaqillikdan so'ng insonning shaxsiy hayoti, ichki iztirobi, fikr va tuyg'ularining erkin ifodasi asosiy yo'nalishga aylandi. Shoir endi voqealarni tashqaridan kuzatuvchi emas, balki ularni yurak, ong va ruh orqali his etuvchi ijodkor sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa she'riyatning ichki psixologik dinamikasini kuchaytirib, badiiy ifoda usullarini yangilab yubordi.

Shoir endi o'z asarida jamiyatdagi muammolarga bevosita javob bermaydi, balki ichki kechinma va shaxsiy iztirob orqali umumiy ijtimoiy haqiqatni ifoda etadi. Masalan, Usmon Azimning ko'plab she'rlarida insonning yolg'izligi, zamon bilan ichki kurashi, jamiyatdagi befarqlikdan aziyat chekayotgan ruh holati badiiy obraz darajasiga ko'tariladi. Bu holat o'zbek she'riyatida psixologik lirikaning shakllanishiga turtki bo'lgan. Halima Xudoyberdiyeva ijodida esa shaxsning jamiyatdagi o'rni ko'proq ayol ruhiyati va ma'naviy erkinlik masalalari orqali ifodalanadi. Uning she'rlarida ayol obrazi jamiyatdagi an'anaviy stereotiplarga qarshi turuvchi, o'z so'zini ayta oladigan, ruhiy mustaqillikka intiluvchi timsol sifatida gavdalanadi. Bu yo'nalish o'zbek she'riyatida shaxs erkinligining gender ifodasi sifatida alohida o'rin egallaydi.

Oydin Hojiyeva kabi ijodkorlar esa shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatni falsafiy mushohada orqali yoritadilar. Ularning she'rlarida inson hayoti tarix, xotira, vaqt va tabiat bilan uyg'unlikda tasvirlanadi. Shoir uchun jamiyat faqat tashqi muhit emas, balki ichki ruhiy makon, unda inson o'z o'rnini izlaydigan, o'zini anglaydigan hayot maydonidir. Zamonaviy she'riyatda shaxsning erkinligi, mas'uliyati va iztirobi ko'pincha ramzlar orqali ifodalanadi. Masalan, "yo'l", "suv", "oy", "qush" kabi badiiy timsollar insonning ozodlikka, ma'naviy yuksalishga bo'lgan intilishini bildiradi. Bunday timsollar orqali shoir inson va jamiyat o'rtasidagi murakkab ruhiy munosabatni chuqur falsafiy darajada ochib beradi.

Bugungi o'zbek she'riyati o'z mohiyatiga ko'ra insonni markazga qo'ygan lirikadir. Unda shaxsning jamiyatdagi o'rni tashqi hodisalar orqali emas, balki ichki kechinmalar, ruhiy tafakkur, ma'naviy qidiruvlar orqali talqin qilinadi. Shu tariqa, zamonaviy o'zbek she'riyati insonni o'z taqdirining ijodkori, jamiyatning ma'naviy o'zgarishlarida faol ishtirokchi sifatida ko'rsatadi.

Mustaqillik o'zbek adabiyotiga, eng avvalo, fikrlash erkinligi, ma'naviy yangilanish va ijodiy mustaqillik ruhini olib keldi. Bu yangilanish o'zbek she'riyatida ham chuqur badiiy ifodasini topdi. Avvalgi davrlarda adabiyot ko'proq ijtimoiy buyurtma asosida yozilgan, shoir shaxsiy his-tuyg'ularini erkin ifoda eta olmagan bo'lsa, endilikda inson shaxsining ichki dunyosi, ruhiy kechinmalari, o'zligini anglash jarayoni markazga chiqdi. Shoirlar insonni ijtimoiy-siyosiy tizimning passiv bo'lagi sifatida emas, balki mustaqil fikrlovchi, tanlov qiluvchi, o'z yo'lini belgilovchi shaxs sifatida talqin eta boshladilar. Bu holat o'zbek she'riyatining mazmun va shakl jihatdan yangilanishiga sabab bo'ldi. Lirik qahramon endi faqat jamiyat voqealariga baho beruvchi emas, balki voqealarning bevosita ishtirokchisi, ularni yurakdan kechiruvchi, ruhiy tahlil etuvchi inson sifatida gavdalanadi.

Halima Xudoyberdiyeva ijodida bu yangilanish ayniqsa yorqin ko'rinadi. Uning she'riyatida ayol obrazi nafaqat estetik, balki falsafiy va ijtimoiy ma'no kasb etadi. Shoira ayol timsoli orqali butun insoniyatning ruhiy poklik, vijdon, sadoqat, mehr-muhabbat va erkinlikka bo'lgan intilishini ifoda etadi. "Ayol yuki" she'rida insonning axloqiy mas'uliyati, hayot sinovlari qarshisidagi matonati tasvirlansa, "Vatanim mening" she'rida shaxsiy tuyg'ular bilan milliy g'urur, ona diyor sevgisi bir butunlikda aks etadi. Xudoyberdiyeva uchun ayol — bu Vatan,

mehr, sadoqat va ma'naviy kuch timsolidir. Shu sababli uning she'rlari orqali o'quvchi shaxsiy kechinmadan umumxalq, umuminsoniy g'oyaga o'tadi. Shoiraning poetik tili ham zamonaviylik ruhida yangilanadi. U xalqona ifoda, ramziy timsollar va ruhiy mushohadani uyg'unlashtirgan holda, ayol ruhiyatining nozik qatlamlarini yoritadi. Bu jihatdan Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatida ayol shaxsining mustaqil badiiy konsepsiyasini yaratgan ijodkorlardan biridir.

Usmon Azim ijodi esa mustaqillik davrida insonning ruhiy izlanishlari, ichki ziddiyatlari va falsafiy mushohadalari bilan alohida ajralib turadi. Uning she'rlari tashqi voqealardan ko'ra, insonning ichki kurashi, ruhiy holati va zamon bilan ziddiyatli munosabatini ifodalaydi. Shoir o'z asarlarida insonning yolg'izligi, hayot ma'nosini izlash, umid va umidsizlik o'rtasidagi holatini badiiy tahlil qiladi. Masalan, Usmon Azimning ko'plab she'rlarida shoir qahramoni o'z zamonini sevadi, ammo shu zamon unga tinchlik bermaydi — u doimo ruhiy izlanishda, fikr va vijdon azobida. Shu bois uning lirikasida “yo'l”, “ko'lanka”, “sham”, “suv”, “qush” kabi ramzlar tez-tez uchraydi — bu timsollar insonning ichki ozodlikka, yuksalishga va o'zini topishga bo'lgan intilishining badiiy ifodasidir.

Usmon Azim uchun inson — bu doimiy izlanishdagi, ruhiy o'sish yo'lida bo'lgan mavjudot. Shoirning har bir she'ri aslida inson va zamon o'rtasidagi dialog, shaxs va jamiyat o'rtasidagi falsafiy bahsdir. Shuning uchun ham Usmon Azim she'riyati o'zbek adabiyotida psixologik lirikaning yangi bosqichini boshlab berdi.

Mustaqillik davrida o'zbek she'riyatida shaxs konsepsiyasining yangilanishi bilan birga, badiiy shakl, til va obraz tizimi ham yangilandi. Shoirlar ramz, metafora, ichki monolog, lirik mushohada orqali inson ruhiyatining eng nozik qirralarini ifoda etishga intildilar. Bu jarayon she'riyatni yanada falsafiy, murakkab va ko'p qatlamli asarga aylantirdi.

Demak, mustaqillik o'zbek she'riyatiga insonni markazga qo'ygan tafakkur, erkinlik falsafasi va shaxsiylik estetikasini olib keldi. Halima Xudoyberdiyeva va Usmon Azim ijodlari bu yangi bosqichning eng yorqin namunalari — ularning she'rlarida inson nafaqat hayot kechiruvchi, balki hayotni anglovchi, uni ma'naviy tahlil etuvchi shaxs sifatida talqin qilinadi.

Zamonaviy o'zbek she'riyatining yana bir muhim jihati — falsafiy tafakkur va metaforik ifoda tizimining chuqurlashuvidir. Mustaqillik davrida shoirlar inson va borliq, vaqt va abadiyat, hayot va o'lim, jamiyat va shaxs o'rtasidagi murakkab munosabatlarni bevosita emas, balki ramz, timsol va metaforalar orqali ifoda eta boshladilar. Bunday badiiy yo'nalish she'riyatning estetik qiymatini oshirib, uni fikriy chuqurlik, ruhiy teranlik va ko'p ma'nolilik bilan boyitdi. Endilikda she'r nafaqat his-tuyg'ularni ifoda etuvchi badiiy shakl, balki falsafiy tafakkur maydoni sifatida qaralmoqda. Shoir uchun so'z — bu oddiy ifoda vositasi emas, balki ramziy ma'no yuklovchi ruhiy kod, u orqali insonning ichki dunyosi, zamonga nisbatan munosabati, o'zlikni anglash jarayoni ifodalanadi.

Zamonaviy o'zbek she'riyatida “yo'l”, “suv”, “qush”, “oy”, “tuproq”, “sham”, “ko'zgu” kabi timsollar ko'p uchraydi. Bu ramzlar tasodifiy emas — ular inson ruhining ichki holatini, uning erkinlikka, yuksalishga yoki xotiraga qaytishga bo'lgan intilishini ifodalaydi. Masalan, “yo'l” obrazi ko'plab zamonaviy shoirlarda insonning hayotiy tanlovi va ma'naviy izlanish yo'lini bildiradi.

“Suv” timsoli esa hayot oqimi, vaqtning o'tkinchiligi va inson ruhining harakatchanligini ifodalaydi. Shoirlar suv orqali inson kechinmalarining oqimini, ichki o'zgarishlarini ko'rsatadilar. Oydin Hojiyeva she'rlarida “suv” ayol ruhiyatining chuqurligi va pokligining ramziga aylangan. “Qush” esa o'zbek zamonaviy she'riyatida ozodlik, orzu, ijod, ilhom va ruhiy

parvoz timsoli sifatida keng qo'llaniladi. Bu ramz orqali shoirlar insonning moddiy dunyodan ruhiy yuksaklik sari intilishini ifodalaydilar. Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Oydin Hojiyeva kabi ijodkorlarning asarlarida "qush" obrazi inson erkinligining poetik timsoli sifatida takror-takror qaytariladi.

"Oy" va "tuproq" obrazlari esa o'zbek she'riyatida abadiyat va mavjudlik, o'lim va hayot masalalarini badiiy tahlil qilish uchun ishlatiladi. "Oy" inson ruhining yolg'izligi, jim kuzatuvchi holati, ba'zan esa orzular va xotiraning timsoli bo'lsa, "tuproq" — hayot manbai, insonning boshlanishi va yakunini bildiradi. Bu ramzlar orqali shoirlar borliq falsafasini, inson va tabiat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni poetik tilda ifodalaydilar. Zamonaviy o'zbek she'riyatidagi bunday metaforik tizim, avvalo, inson tafakkurining chuqurlashuvi va milliy badiiy tafakkurning yangilanishi natijasidir. Shoirlar endi ma'noni bevosita emas, balki ramziy yo'l bilan beradi — bu esa o'quvchini faol fikrlashga, ma'nolarni mustaqil talqin etishga undaydi.

Falsafiylikning kuchayishi o'zbek she'riyatini dunyo adabiy jarayoni bilan uyg'unlashtirdi. Modernizm va postmodernizm estetikasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bu tendensiya she'rni ko'p qatlamli, ramziy, ochiq talqinli badiiy tizimga aylantirdi. Natijada o'zbek she'riyati endilikda nafaqat hissiy, balki falsafiy, intellektual va ma'naviy mulohaza maydoniga aylandi. Shu tariqa, zamonaviy o'zbek she'riyatida falsafiylik va metaforik ifoda nafaqat uslubiy yangilik, balki adabiy tafakkurning sifat jihatdan yangi bosqichini ifodalaydi. Bu yo'nalish o'zbek she'riyatini milliy ruhdan ajratmagan holda, uni zamonaviy badiiy tafakkur darajasiga olib chiqdi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy o'zbek she'riyati insonni zamon va jamiyat bilan bog'liq badiiy tahlil markaziga olib chiqdi. Endilikda shoir uchun asosiy mavzu — insonning ichki olami, ruhiy iztirobi, hayotga va jamiyatga munosabati. Shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat, uyg'unlik, izlanish motivlari bugungi she'riyatning falsafiy mohiyatini belgilab bermoqda.

Zamonaviy shoirlar — Xurshid Davron, Usmon Azim, Halima Xudoyberdiyeva, Oydin Hojiyeva va boshqalar — o'z asarlari orqali insonning ruhiy dunyosini, milliy qadriyatlar va global g'oyalar o'rtasidagi uyg'unlikni badiiy shaklda ifodalaydilar. Shu tariqa, zamonaviy o'zbek she'riyati shaxs erkinligi, ma'naviy yangilanish va umuminsoniy g'oyalar uyg'unligining yorqin badiiy ifodasiga aylandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xudoyberdiyeva, H. Saylanma. – Toshkent: Yozuvchi, 2002.
2. Davron, X. Qaqnus. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2008.
3. Hojiyeva, O. Hayot bir sham. – Toshkent: Sharq, 2010.
4. Azim, U. She'rlar to'plami. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
5. Karimov, D. Zamonaviy o'zbek she'riyati poetikasi. – Toshkent, 2019.
6. Raxmonova, N. O'zbek zamonaviy lirikasida shaxs konsepsiyasi. – Toshkent: Fan, 2021.
7. Abdug'afforovna, Q. D. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA ADABIYOTGA BO'LGAN E'TIBOR. AMERICAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN, 2(4), 71-75.